

KELAJAK TEXNOLOGIYALARINING TA'LIMGA INTEGRATSIYASI

Axmadaliyeva Shoxista Ibroximovna

Toshkent Texnologiya, Menejment va Kommunikatsiya (TMC) Instituti informatika fani katta o'qituvchisi

axmadalievashoxista@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14855072>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kelajak texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi, zamonaviy veb texnologiyalarining ta'lim sifatini oshirishga ta'siri va raqamli vositalar yordamida o'quv jarayonini innovatsion yondashuvlar orqali samarali tashkil etish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar. Sun'iy intellekt, blokcheyn, virtual haqiqat (VR), kengaytirilgan haqiqat (AR), Internet narsalar (IoT) va katta ma'lumotlar (Big Data), Chatbotlar, web-texnologiyalar, Interaktiv darslar, Zoom, Google Classroom, Moodle

Abstract. This article examines the integration of future technologies into the educational process, the impact of modern web technologies on improving the quality of education, and the effective organization of the educational process using digital tools through innovative approaches.

Keywords: Artificial intelligence, blockchain, virtual reality (VR), augmented reality (AR), Internet of Things (IoT) and big data (Big Data), Chatbots, web technologies, Interactive lessons, Zoom, Google Classroom, Moodle.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы интеграции технологий будущего в образовательный процесс, влияние современных веб-технологий на повышение качества образования, а также эффективная организация образовательного процесса за счет инновационных подходов с использованием цифровых инструментов.

Ключевые слова. Искусственный интеллект, блокчейн, виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR), Интернет вещей (IoT) и большие данные, чат-боты, веб-технологии, интерактивные уроки, Zoom, Google Classroom, Moodle.

Kirish. Zamonaviy texnologiyalar ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Sun'iy intellekt, blokcheyn, virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR/AR), Internet narsalar (IoT) va katta ma'lumotlar (Big Data) kabi texnologiyalar ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Ushbu maqolada ushbu texnologiyalarning ta'limga ta'siri va ularning o'quv jarayonini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilinadi.

Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi. Sun'iy intellekt (AI-Artificial intelligence) ta'lim jarayonida shaxsiylashtirilgan o'qitish, individual yondoshuv, avtomatik baholash, virtual yordamchilar orqali o'quvchilarga yordam berish kabi jihatlarda qo'llanilmoqda. AI yordamida talabalar bilim darajasi tahlil qilinib, ularga individual dasturlar tavsiya etiladi.

- **Shaxsiylashtirilgan ta'lim:** AI tizimlari har bir o'quvchining bilim darajasiga mos keladigan maxsus ta'lim dasturlarini yaratadi. Bunday dasturlarda o'quvchining intellektual qobiliyatidan tortib fundamental bilimlarigacha hamda aqliy va jismoniy qobiliyatlari, nuqsonlarini ham inobatga olish mumkin.

- **Avtomatik baholash:** AI yordamida testlar va insholar avtomatik tekshiriladi va natijalar real vaqt rejimida taqdim etiladi. Fikrlashni yanada oydinlashtirish uchun yordamchi savol va topshiriqlardan ham foydalanish mumkin.
- **Virtual yordamchilar:** Chatbotlar va ovozli yordamchilar o'quvchilarning savollariga javob berib, mustaqil o'qish jarayonini yengillashtiradi.
- **Ma'lumotlarni tahlil qilish:** Sun'iy intellekt katta hajmdagi ta'lim ma'lumotlarini tahlil qilib, samarali o'qitish metodlarini ishlab chiqadi. O'qitish metodlarida individuallikka ahamiyat beradi.

Sun'iy intellektning boshlang'ich ta'lim fanlariga integratsiyasi

Boshlang'ich ta'lim fanlarida sun'iy intellekt o'qitish jarayonini yanada interaktiv va samarali qilish uchun foydalanilmoqda. Quyidagi jihatlar bunda muhim rol o'ynaydi:

- **Matematika va mantiqiy fikrlash:** AI asosida ishlovchi o'quv ilovalari bolalarning matematik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Vizual ma'lumotlar, web-texnologiyalar o'quvchilarga ma'lumotlarni yanada yaqqolroq yetkazishda yordamchi bo'ladi.
- **Til va savodxonlik:** Sun'iy intellekt yordamida ovoz tanish tizimlari, avtomatik tarjima va nutqni rivojlantirish dasturlari orqali o'quvchilarga tovushlarni talaffuzida, grammatikasida va yozish savodxonligida yordam beriladi.
- **Interaktiv darslar:** AI asosida ishlab chiqilgan o'yinlar va interaktiv dars materiallari boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun qiziqarli o'qitish muhitini yaratadi, o'quvchilarni faolligini oshiradi.
- **Maxsus ehtiyojli bolalar uchun qo'llanilishi:** Sun'iy intellekt nogiron bolalar uchun individual ta'lim dasturlarini yaratish va ularga maxsus yordam ko'rsatish imkoniyatini kengaytiradi.

Blokcheyn texnologiyasining ta'limga ta'siri. Blokcheyn texnologiyasi ta'lim tizimida hujjatlarning xavfsizligini ta'minlash, sertifikatlarni raqamli shaklda saqlash va akademik shaffoflikni oshirish uchun qo'llaniladi. Shuningdek, ochiq ta'lim platformalarida bilim almashinuvini himoya qilishda ham foydali bo'lishi mumkin.

Virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari. VR(Virtual reality) va AR(Augmented reality) texnologiyalari ta'lim jarayonini yanada interaktiv va samarali qilishga yordam beradi. Masalan, tibbiyot talabalarining anatomiya darslarini virtual muhitda o'rganishlari yoki muhandislik fanlarida simulyatsiyalar yordamida tajriba o'tkazish imkoniyati yaratiladi. Boshlang'ich ta'lim tabiiy fanlar tajriba darslarida qiziqarli tajribalarni bajarish va reallikka yaqin ko'rinishda taqdim etish uchun ishlatiladi.

Internet narsalar (IoT) va aqlli sinflar. IoT(Internet of Things) qurilmalari yordamida ta'lim muassasalarida o'quvchilarning faolligini kuzatish, resurslardan samarali foydalanish va masofaviy o'qitish tizimlarini yanada rivojlantirish mumkin. Aqlli doskalar va interaktiv darsliklar ta'lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi.

Veb texnologiyalari va onlayn ta'lim. Veb texnologiyalarining rivojlanishi masofaviy ta'lim platformalarini yanada takomillashtirishga imkon berdi. **Zoom, Google Classroom, Moodle** kabi tizimlar orqali interaktiv darslar tashkil etish va talabalar bilan samarali muloqot qilish imkoniyati kengaydi. Shuningdek, veb dasturlash va AI vositalari yordamida adaptiv ta'lim tizimlari ishlab chiqilmoqda. Real vaqtdagi veb-texnologiyalar darslarni interaktiv tarzda o'tkazishda, o'quvchilarni faollashtirishda katta ko'mak beradi.

Katta ma'lumotlar (Big Data) va analitik platformalar. Big Data texnologiyalari o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini tahlil qilib, ularga moslashtirilgan ta'lim resurslarini taqdim etish imkoniyatini yaratadi. O'qituvchilar uchun esa natijalarni real vaqt rejimida kuzatish va metodologiyalarni moslashtirish imkonini beradi.

Xulosa. Kelajak texnologiyalarining ta'limga integratsiyasi ta'lim jarayonini innovatsion va samarali qilishga xizmat qilmoqda. Sun'iy intellekt, blokcheyn, VR/AR, IoT va katta ma'lumotlar texnologiyalaridan foydalanish ta'lim sifatini oshirish bilan birga, o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada qulay va qiziqarli qilishga yordam beradi. Shu sababli, ushbu texnologiyalarni ta'lim jarayoniga kengroq joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan manbalar:

1. Shoxista A., Shaxnoza A. EMPOWERING THE FUTURE: THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN SUPPORTING BUSINESS AMONG YOUNG PEOPLE //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2024. – T. 12. – №. 1. – C. 23-32.
2. Shoxista A., Shaxnoza A. THE TRANSFORMATIVE POWER OF DIGITAL TECHNOLOGIES: A CATALYST FOR YOUTH EMPOWERMENT AND BUSINESS SUCCESS //SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2024. – T. 2. – №. 21. – C. 121-126.
3. Shoxista A., Shaxnoza A. NURTURING CREATIVE MINDS: THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL THROUGH EDUCATION //SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2024. – T. 2. – №. 21. – C. 127-130.
4. Sh. Axmadaliyeva [SHAXSNING TA'LIM TARBIYASI VA RIVOJLANISHIDA ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING VA PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALARNING ROLI](#). Modern Science and Research 3 (12), 1027-1031 30.05.2024 – C.1535-1538.
5. <https://nsp.gov.uz/organizations/watch?id=6087>
6. Xalqaro Ijtimoiy Informatika Instituti (International Institute of Socio-informatics- IISI) sayti: <https://www.iisi.de/en/>
7. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/uzbekistonning-raqamli-infratuzilmasida-ruy-bergan-uzgarishlar-tahlil>